

Considerações de Segurança para Sistemas de Irrigação Baseados em IoT: Proteção de Servidores de Nuvem, Borda e Módulos IoT

Luís Fernando Alves da Silva
Pedro Ramires da Silva Amalfi Costa

Unipampa – 2024

DOI - 10.5281/zenodo.13567895

Abstract—Este artigo apresenta uma análise detalhada da arquitetura de um sistema de irrigação automatizado baseado em IoT, com foco na segurança dos seus componentes e das comunicações. São discutidas as vulnerabilidades potenciais em servidores de borda, dispositivos IoT e redes de comunicação, bem como as contramedidas necessárias para mitigar esses riscos. O estudo inclui práticas de segurança relacionadas à alimentação elétrica, proteção física dos dispositivos, e implementação de medidas de criptografia e controle de acesso.

Index Terms—IoT, Segurança de Sistemas, Servidores de Borda, Alimentação Elétrica, Proteção Física, MQTT, Firmware

I. INTRODUÇÃO

A automação agrícola, especialmente no contexto da irrigação, tem se tornado uma prática cada vez mais adotada para aumentar a eficiência e a sustentabilidade na produção rural. Com o advento das tecnologias de Internet das Coisas (IoT), surgem novas oportunidades para desenvolver sistemas inteligentes que otimizam o uso da água e integram medidas robustas de segurança para proteger os dados e garantir a operação contínua dos sistemas.

Este artigo propõe uma análise detalhada da arquitetura de um sistema de irrigação automatizado baseado em IoT, com ênfase na segurança dos componentes e das comunicações. Discutiremos as vulnerabilidades potenciais e as contramedidas implementadas para proteger o sistema contra ameaças físicas e cibernéticas. O estudo abrange desde a infraestrutura de servidores de nuvem e borda até os dispositivos IoT distribuídos no campo, incluindo aspectos críticos como criptografia, controle de acesso, e proteção física contra danos e sabotagem.

Nosso objetivo é fornecer uma visão abrangente das tecnologias e práticas de segurança que podem ser adotadas para mitigar riscos e assegurar a confiabilidade e integridade do sistema de irrigação automatizado.

II. COMPONENTES DA ARQUITETURA

A arquitetura do sistema é composta por três camadas principais: o Servidor de Nuvem, o Servidor de Borda e

os Dispositivos IoT. Cada camada desempenha um papel específico e fundamental na coleta, processamento e transmissão de dados, conforme detalhado nas subseções a seguir.

A. Servidor de Nuvem

O Servidor de Nuvem é responsável por fornecer uma infraestrutura de computação distribuída e escalável, permitindo o armazenamento e processamento centralizado dos dados coletados pelos dispositivos IoT.

1) *Docker*: O Docker é utilizado para a criação e gerenciamento de contêineres, permitindo que as aplicações sejam executadas de maneira consistente em qualquer ambiente. Isso garante a portabilidade e a eficiência no desenvolvimento e na implantação do sistema.

2) *Django*: Django, um framework web em Python, é utilizado para o desenvolvimento de aplicações web na nuvem. Ele facilita a criação de interfaces de usuário e a gestão de APIs REST, seguindo boas práticas de segurança como proteção contra ataques XSS e CSRF.

3) *Broker MQTT - Eclipse Mosquitto/HiveMQ*: O Broker MQTT, implementado utilizando Eclipse Mosquitto ou HiveMQ, gerencia a comunicação entre os dispositivos IoT e a nuvem, roteando mensagens de forma eficiente. Ele é configurado com TLS para garantir a segurança das transmissões.

B. Servidor de Borda

O Servidor de Borda atua como um intermediário entre os dispositivos IoT e o Servidor de Nuvem, reduzindo a latência e o tráfego de rede ao processar dados localmente antes de enviá-los para a nuvem.

1) *Orange PI Zero 2 W*: O Orange PI Zero 2 W é o microcomputador utilizado como servidor de borda. Ele é escolhido por sua eficiência energética e capacidade de suportar as demandas de processamento leve necessárias para aplicações IoT.

2) *Armazenamento em Cartão SD*: O armazenamento local é realizado em um cartão SD, onde os dados são organizados e protegidos através de criptografia. Isso garante que os dados sensíveis permaneçam seguros, mesmo em casos de acesso físico ao dispositivo.

3) *Linux - Orange Pi OS (Arch)*: O sistema operacional utilizado é o Orange Pi OS, baseado no Arch Linux, que oferece um ambiente otimizado para o hardware específico do Orange PI, com suporte para uma ampla gama de pacotes e ferramentas de software.

4) *Django*: O Django também é utilizado no servidor de borda para desenvolver aplicações web que interagem com os dispositivos IoT, possibilitando o processamento de dados e a execução de lógica de negócios localmente.

5) *Cliente MQTT - Eclipse Paho*: O Eclipse Paho é a implementação utilizada para o cliente MQTT no servidor de borda. Ele permite que o servidor de borda se comunique de maneira eficiente com o broker MQTT, enviando e recebendo dados de dispositivos IoT.

C. Dispositivos IoT

Os dispositivos IoT são componentes essenciais do sistema, responsáveis pela coleta de dados em tempo real e pela interação direta com o ambiente físico.

1) *ESP32*: O ESP32 é o microcontrolador utilizado nos dispositivos IoT. Ele fornece conectividade Wi-Fi e Bluetooth, além de ser equipado com diversos sensores e atuadores para monitorar e controlar o ambiente.

2) *Plataforma Arduino*: A plataforma Arduino é utilizada para a prototipagem e programação dos dispositivos IoT. Sua simplicidade e flexibilidade permitem o desenvolvimento rápido e eficiente de soluções customizadas para o sistema de irrigação.

3) *Proteção contra Dump*: Medidas de segurança são implementadas para evitar a extração não autorizada de dados dos dispositivos IoT, utilizando criptografia e controles de acesso para proteger informações sensíveis.

4) *Atualização OTA (Over-the-Air)*: A funcionalidade OTA permite a atualização remota do firmware dos dispositivos IoT, facilitando a manutenção do sistema e a aplicação de correções de segurança sem a necessidade de intervenção física.

III. CAMADA DE COMUNICAÇÃO

A camada de comunicação do sistema desempenha um papel central na transferência de dados, garantindo que as informações coletadas pelos dispositivos IoT sejam transmitidas de maneira eficiente e segura aos servidores de borda e nuvem para processamento e armazenamento.

A. Comunicação Nuvem-Borda

A comunicação entre a nuvem e a borda refere-se à transferência de dados entre servidores de nuvem e servidores de borda. Esta comunicação é crucial para a sincronização de dados, a execução de comandos remotos e a análise distribuída, permitindo que a infraestrutura de computação remota se conecte efetivamente com os dispositivos IoT no campo.

B. Comunicação IoT-Borda

A comunicação entre dispositivos IoT e servidores de borda é responsável por enviar os dados coletados pelos dispositivos para processamento e análise local antes de serem transmitidos

à nuvem. Esta comunicação reduz a latência e diminui o tráfego de rede, permitindo respostas mais rápidas e eficientes a eventos monitorados.

C. Protocolos de Comunicação de Camada Física e de Enlace

As camadas física e de enlace gerenciam a transmissão dos dados no nível mais básico, garantindo que as informações sejam transmitidas de maneira íntegra e confiável. Vários protocolos podem ser utilizados, cada um com características específicas que os tornam mais adequados para determinados cenários.

1) *RS-485*: RS-485 é um protocolo utilizado para comunicação serial de longa distância. Ele é ideal para conectar sensores e atuadores remotos ao controlador central, suportando comunicações estáveis em distâncias de até 1200 metros e taxas de transferência de até 10 Mbps.

2) *Zigbee*: Zigbee é uma tecnologia sem fio de baixo custo e consumo de energia, ideal para redes de sensores alimentados por bateria. Sua capacidade de formar redes em malha aumenta a confiabilidade e flexibilidade da comunicação em ambientes distribuídos.

3) *LoRaWAN*: LoRaWAN é projetado para comunicação de longo alcance em áreas extensas com conectividade limitada. Com um alcance de até 10 km e baixo consumo de energia, é ideal para monitoramento e controle remoto de dispositivos em ambientes rurais.

4) *Modbus*: Modbus é um padrão industrial amplamente utilizado para comunicação serial. Sua simplicidade e confiabilidade o tornam adequado para uma ampla gama de aplicações, especialmente em ambientes industriais onde a interoperabilidade e a durabilidade são cruciais.

5) *Ethernet*: Ethernet é um protocolo de rede de alto desempenho comumente utilizado em redes locais. Ele é ideal para sistemas que exigem alta precisão e controle em tempo real, oferecendo uma infraestrutura confiável para a transmissão de grandes volumes de dados.

D. Protocolo de Comunicação Wi-Fi

Wi-Fi é um padrão de comunicação sem fio amplamente adotado para conectar dispositivos à rede local e à internet. Devido à sua alta velocidade e ampla cobertura, é frequentemente utilizado em dispositivos IoT, especialmente em ambientes urbanos e domésticos onde a infraestrutura de Wi-Fi já está estabelecida.

E. Protocolo de Aplicação MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de mensagens leve, projetado para comunicação eficiente entre dispositivos IoT e servidores de nuvem. Ele segue o modelo de publicação/assinatura, permitindo que os dispositivos publiquem mensagens em tópicos e se inscrevam para receber notificações. Devido à sua baixa sobrecarga e operação assíncrona, MQTT é ideal para ambientes de IoT com largura de banda limitada e exigências de energia reduzidas.

IV. COMPONENTES DOS MÓDULOS EM DISPOSITIVOS IOT

Os módulos dos dispositivos IoT são compostos por componentes que permitem a interação com o ambiente físico, a coleta de dados e a manutenção da operação contínua. Os componentes principais são detalhados a seguir.

A. Módulo Atuador

O módulo atuador é responsável por executar ações físicas com base nos dados coletados pelo dispositivo IoT. Ele permite o controle remoto e automatizado de sistemas físicos, como o fluxo de água em uma aplicação de irrigação.

1) *Sensor de Temperatura e Umidade do Ar (DHT22)*: O DHT22 é um sensor que mede com alta precisão a temperatura e a umidade do ar. Esses dados são essenciais para ajustar as condições ambientais e garantir o controle adequado do sistema de irrigação.

2) *Medidor de Tensão e Corrente (ACS712)*: O ACS712 é utilizado para medir a corrente elétrica em um circuito, monitorando o consumo de energia e garantindo que os dispositivos operem dentro dos parâmetros seguros. Isso é crucial para evitar sobrecargas e falhas elétricas nos dispositivos IoT.

3) *Medidor de Vazão*: Este componente mede a taxa de fluxo de líquidos ou gases, sendo essencial para o controle preciso do uso de água em sistemas de irrigação. A capacidade de monitorar e ajustar o fluxo em tempo real contribui para a eficiência do sistema e a conservação dos recursos hídricos.

4) *Transdutor de Pressão de Aço Inoxidável*: O transdutor de pressão converte a pressão do fluido em um sinal elétrico, permitindo a medição precisa da pressão em sistemas hidráulicos e pneumáticos. Isso é vital para manter a integridade do sistema de irrigação, prevenindo falhas causadas por pressão inadequada.

5) *Relé*: O relé é um dispositivo que controla o fluxo de corrente elétrica em um circuito, permitindo a ativação ou desativação de dispositivos elétricos, como bombas de água, de forma remota e segura. Sua utilização é fundamental para o controle automatizado do sistema de irrigação.

6) *Válvula Solenoide*: A válvula solenoide é utilizada para controlar o fluxo de fluidos. Ela é ativada por um campo magnético gerado por uma corrente elétrica, permitindo a abertura ou fechamento controlado do fluxo de água no sistema de irrigação. Este componente é crucial para a automatização do processo de irrigação.

B. Módulo Sensor

O módulo sensor é responsável por coletar dados do ambiente, que são utilizados para monitorar e ajustar as operações do sistema de irrigação em tempo real.

1) *Sensor de Temperatura e Umidade do Ar (DHT22)*: Conforme mencionado anteriormente, o DHT22 fornece medições de temperatura e umidade do ar. Esses dados são essenciais para ajustar as condições ambientais e garantir o controle adequado do sistema de irrigação.

2) *Medidor de Vazão*: O medidor de vazão, além de seu papel no módulo atuador, é fundamental no módulo sensor para monitorar o fluxo de água em tempo real, permitindo ajustes automáticos para otimizar o uso da água.

3) *Transdutor de Pressão de Aço Inoxidável*: Este transdutor converte a pressão do fluido em um sinal elétrico, permitindo monitorar a pressão em sistemas onde o controle preciso da pressão é crítico para a operação segura e eficiente.

4) *Sensor de Umidade do Solo (SEN0193)*: O sensor de umidade do solo SEN0193 é um componente capacitivo que mede a umidade do solo. Ele fornece dados vitais para ajustar o sistema de irrigação com base nas condições do solo, ajudando a garantir que as plantas recebam a quantidade ideal de água e evitando tanto a sub-irrigação quanto o desperdício de água.

V. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA SERVIDORES DE BORDA E MÓDULOS IOT

A alimentação elétrica de servidores de borda e módulos IoT é essencial para manter a operação contínua e confiável dos sistemas de automação. Diferentes fontes de energia e tecnologias de proteção são utilizadas para garantir que esses dispositivos permaneçam operacionais em diversas condições ambientais e em caso de falhas de energia.

A. Sistema de Alimentação Elétrica

O sistema de alimentação elétrica fornece energia para servidores de borda e módulos IoT, utilizando uma variedade de fontes, incluindo fontes de alimentação USB, circuitos UPS e sistemas fotovoltaicos. A escolha da fonte de energia depende das necessidades específicas do sistema e do ambiente operacional.

1) *Fontes de Alimentação USB*: As fontes de alimentação USB são amplamente utilizadas para fornecer energia a dispositivos eletrônicos modernos. Elas são práticas e fáceis de implementar, oferecendo uma solução de energia confiável para módulos IoT e servidores de borda, especialmente em ambientes onde a instalação de fontes de energia mais complexas não é viável.

2) *Circuito UPS (Uninterruptible Power Supply)*: Um circuito UPS é crucial para garantir o fornecimento contínuo de energia em caso de falha na alimentação principal. Ele fornece energia de backup, permitindo que os dispositivos continuem a operar durante interrupções de energia, o que é essencial em sistemas críticos onde a disponibilidade contínua é vital.

3) *Bateria de Polímero de Lítio (LiPO)*: As baterias de polímero de lítio (LiPO) são fontes de energia portáteis e recarregáveis, ideais para aplicações de IoT que exigem mobilidade e operação em ambientes variados. Com uma faixa de temperatura operacional que varia de -40°C a 50°C , essas baterias são adequadas para ambientes extremos, garantindo o fornecimento de energia mesmo em condições adversas.

4) *Eletrificação ou Sistema Fotovoltaico*: Os sistemas de eletrificação e fotovoltaicos fornecem energia de forma contínua a partir da rede elétrica ou da conversão de energia solar. Em ambientes onde a infraestrutura elétrica tradicional é limitada ou inexistente, os sistemas fotovoltaicos oferecem uma alternativa sustentável e independente para alimentar dispositivos IoT e servidores de borda.

VI. PROTEÇÃO FÍSICA PARA SERVIDORES DE BORDA E MÓDULOS IOT

A proteção física dos servidores de borda e módulos IoT é essencial para garantir sua operação em ambientes adversos. Isso inclui proteger os dispositivos contra fatores ambientais, como chuva, poeira, temperaturas extremas, além de prevenir danos mecânicos causados por impactos ou manipulação inadequada.

A. Sistema de Proteção Contra as Intempéries

Para assegurar que os servidores de borda e os módulos IoT resistam a condições climáticas adversas, são implementadas diversas medidas de proteção física. Esses sistemas são projetados para preservar a integridade dos dispositivos em situações de exposição prolongada a elementos como chuva, umidade e variações extremas de temperatura.

1) *Estrutura Física:* A estrutura física dos servidores de borda e dos módulos IoT é composta por caixas herméticas e invólucros que protegem os componentes internos. Essas estruturas são projetadas para oferecer resistência mecânica e proteção contra o ambiente externo, garantindo que os dispositivos permaneçam operacionais mesmo em condições adversas.

2) *Caixa Hermética IP67/IP68:* As caixas herméticas com classificação IP67 ou IP68 são utilizadas para proteger os servidores de borda e módulos IoT contra poeira e água. A classificação IP67 garante proteção contra imersão temporária em água, enquanto a IP68 oferece proteção contra imersão contínua, tornando esses invólucros ideais para ambientes onde os dispositivos possam ser expostos a condições úmidas ou submersas.

3) *Dissipação Térmica:* A dissipação térmica é uma consideração crítica no design de servidores de borda e módulos IoT. Dispositivos eletrônicos geram calor durante a operação, e a falta de dissipação adequada pode levar ao superaquecimento e falhas. Sistemas de dissipação, como dissipadores de calor e ventiladores, são implementados para remover o excesso de calor e manter os dispositivos dentro de suas faixas de temperatura operacionais seguras.

4) *Proteção Contra Oxidação dos Componentes:* Os componentes eletrônicos estão sujeitos à oxidação e corrosão quando expostos a ambientes úmidos ou corrosivos. Para mitigar esses riscos, os componentes críticos são revestidos com materiais protetores que previnem a oxidação, prolongando a vida útil dos dispositivos e garantindo sua confiabilidade a longo prazo.

5) *Proteção Física dos Componentes Contra Acidentes:* Os dispositivos IoT e servidores de borda também são protegidos contra danos físicos que podem ocorrer devido a impactos, quedas ou manuseio inadequado. Estruturas reforçadas e invólucros robustos são utilizados para minimizar o risco de danos durante a instalação, manutenção ou operação em ambientes industriais.

6) *Proteção dos Sensores, Conduítes e Fiação:* Os sensores, cabos e fiação associados aos módulos IoT são protegidos contra danos mecânicos e ambientais através de conduítes

e materiais de revestimento robustos. Isso garante que as conexões elétricas e de dados permaneçam intactas e operacionais mesmo em ambientes desafiadores.

7) *Proteção Durante Passagem de Veículos Automotores:* Em ambientes onde os dispositivos IoT estão instalados em áreas de tráfego de veículos, medidas adicionais de proteção são implementadas para garantir que os dispositivos não sejam danificados por impactos ou vibrações. Barreiras físicas e posicionamento estratégico dos dispositivos ajudam a proteger contra danos causados por veículos.

8) *Proteção Durante Atividades de Manipulação de Ferramentas Agrícolas:* Em ambientes agrícolas, os dispositivos IoT podem estar sujeitos a danos causados por ferramentas agrícolas e atividades de cultivo. Medidas específicas, como a instalação de proteções físicas e o uso de materiais resistentes, garantem que os dispositivos continuem operacionais mesmo quando expostos a esse tipo de risco.

VII. VULNERABILIDADES EM SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO COM IOT

Os sistemas de irrigação baseados em IoT integram diversos componentes, incluindo servidores de nuvem, servidores de borda, dispositivos IoT e redes de comunicação. Cada um desses componentes possui vulnerabilidades potenciais que, se exploradas, podem comprometer a segurança do sistema. As vulnerabilidades podem estar presentes tanto no hardware quanto no software, abrangendo desde falhas físicas até problemas em protocolos de comunicação.

A. Vulnerabilidades de Hardware

Os componentes físicos do sistema, como servidores de borda e dispositivos IoT, estão sujeitos a diversas ameaças. Essas vulnerabilidades incluem ataques de injeção de tensão, análise de falhas, e exploração de circuitos mal projetados. A falta de criptografia no firmware ou a utilização de credenciais padrão pode expor esses dispositivos a acessos não autorizados. Além disso, a manipulação física dos dispositivos, como remoção de proteções físicas ou acesso direto aos componentes eletrônicos, pode comprometer a integridade do sistema.

B. Vulnerabilidades de Software

O software que opera os componentes do sistema, incluindo firmware, aplicações web (como Django) e protocolos de comunicação (como MQTT), pode conter vulnerabilidades como injeções de SQL, Cross-Site Scripting (XSS), ou falhas em autenticação e autorização. A falta de atualizações regulares e a utilização de bibliotecas de terceiros com falhas conhecidas também aumentam o risco de ataques. Além disso, a má configuração de parâmetros de segurança, como a exposição de portas e serviços desnecessários, pode ser explorada por atacantes.

C. Vulnerabilidades de Comunicação

As comunicações entre os diferentes componentes do sistema de irrigação são cruciais para sua operação, mas podem estar sujeitas a interceptações e ataques. Protocolos como

MQTT e Wi-Fi, quando mal configurados, podem expor o sistema a interceptações, ataques de força bruta e man-in-the-middle (MitM). A ausência de criptografia nas transmissões de dados torna o sistema vulnerável à espionagem de tráfego e à manipulação de mensagens.

VIII. TESTES DE PENETRAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

Para garantir a segurança de sistemas de irrigação baseados em IoT, é essencial realizar testes de penetração que simulam ataques cibernéticos e físicos. Esses testes ajudam a identificar e mitigar vulnerabilidades antes que possam ser exploradas por agentes mal-intencionados.

A. Testes de Penetração de Hardware

Os testes de penetração de hardware incluem a exploração de vulnerabilidades em componentes físicos, como a injeção de tensão em dispositivos IoT e a análise de circuitos. Ferramentas como Binwalk e OpenVAS podem ser usadas para escanear firmware em busca de falhas conhecidas e verificar a configuração de segurança de dispositivos como o Orange PI Zero 2 W. Além disso, testes de resiliência física, como impacto e exposição a condições ambientais adversas, são essenciais para avaliar a robustez dos dispositivos.

B. Testes de Penetração de Software

Os testes de penetração de software envolvem a simulação de ataques como SQL injection, XSS, e tentativas de quebra de autenticação. Ferramentas como Nmap, Metasploit, Burp Suite e OWASP ZAP são essenciais para identificar falhas em aplicações como Django e brokers MQTT. Estes testes verificam se o software é capaz de resistir a tentativas de exploração de vulnerabilidades conhecidas e se as medidas de proteção implementadas são eficazes.

C. Testes de Penetração em Redes e Comunicação

Na camada de comunicação, ferramentas como Aircrack-ng e Wireshark são utilizadas para analisar a segurança de redes Wi-Fi e protocolos MQTT. Esses testes avaliam a robustez das implementações de criptografia e a resistência a ataques de rede, como o ataque WPA2 KRACK. A interceptação de tráfego, a análise de protocolos e a verificação de autenticação são componentes críticos desses testes.

D. Avaliação de Riscos

A avaliação de riscos complementa os testes de penetração ao classificar as vulnerabilidades identificadas com base em seu impacto potencial. Este processo ajuda a priorizar as ações corretivas e a alocar recursos de segurança de forma mais eficiente. A avaliação de firmware, análise de dependências de software e auditorias regulares de configuração são passos fundamentais nesse processo. O objetivo é garantir que as medidas de segurança sejam proporcionalmente fortes em relação aos riscos que o sistema enfrenta.

IX. CONTRAMEDIDAS E PROTEÇÃO DE SOFTWARE EMBARCADO

Após a identificação das vulnerabilidades e a avaliação dos riscos, a implementação de contramedidas é crucial para fortalecer a segurança do sistema de irrigação. Essas medidas abrangem desde melhorias na configuração do software até a proteção física dos dispositivos.

A. Contramedidas em Software

Para proteger aplicações como Django contra XSS, SQL injection e CSRF, recomenda-se a adoção de práticas seguras de desenvolvimento, como a utilização de ORM para evitar injeções de SQL e o uso de tokens CSRF em formulários. A atualização constante do software e a aplicação de patches de segurança são fundamentais para mitigar falhas conhecidas. Além disso, a configuração segura de bibliotecas e dependências, juntamente com a implementação de testes de segurança contínuos, fortalece a resiliência do software.

B. Contramedidas em Comunicação

A segurança na comunicação entre os dispositivos IoT e os servidores pode ser aprimorada com a implementação de TLS para criptografar as transmissões MQTT e a adoção de autenticação robusta para limitar o acesso a tópicos sensíveis. Monitorar redes Wi-Fi para detectar pontos de acesso falsos e aplicar patches contra ataques WPA2, como KRACK, são práticas recomendadas. O uso de firewalls e a segmentação de rede também ajudam a isolar componentes críticos e a limitar o impacto de um eventual comprometimento.

C. Proteção de Firmware e Software Embarcado

Para proteger o firmware dos dispositivos IoT, como o ESP32, a criptografia de firmware é essencial. Além disso, a implementação de Secure Boot e a proteção contra reversão de atualizações OTA ajudam a garantir que apenas firmware autenticado e não corrompido seja executado nos dispositivos. Ferramentas como o Firmware Analysis Toolkit (FAT) e Binwalk podem ser usadas para verificar a segurança do firmware. A regularidade na aplicação de atualizações e patches de segurança é igualmente importante para prevenir a exploração de vulnerabilidades.

D. Proteção Física dos Dispositivos

A proteção física dos dispositivos é igualmente importante. A utilização de caixas herméticas com certificação IP67/IP68, a adoção de dissipadores de calor adequados, e a proteção contra oxidação prolongam a vida útil dos componentes e garantem a operação contínua do sistema. Medidas como o controle de pragas e a instalação de barricadas de proteção podem prevenir danos físicos causados por interferências ambientais e atividades agrícolas. A revisão periódica das proteções físicas também é necessária para garantir que elas permaneçam eficazes ao longo do tempo.

X. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou uma análise detalhada da arquitetura de um sistema de irrigação automatizado baseado em IoT, com foco na segurança dos seus componentes e das comunicações. Discutimos as vulnerabilidades inerentes ao uso de tecnologias IoT em ambientes agrícolas e as contramedidas adotadas para proteger o sistema, incluindo a criptografia das comunicações via MQTT, a utilização de contêineres Docker para isolamento de aplicações e as proteções físicas implementadas para evitar danos e sabotagem.

A segurança dos servidores de nuvem e borda, assim como dos dispositivos IoT, foi abordada de forma a garantir a integridade dos dados e a continuidade da operação, mesmo em condições adversas. Medidas como a utilização de baterias de polímero de lítio, sistemas de UPS e fontes de alimentação robustas foram destacadas como essenciais para assegurar a disponibilidade do sistema em caso de falhas de energia.

A aplicação de práticas de segurança robustas em sistemas de irrigação automatizados não só promove a sustentabilidade e a eficiência na gestão dos recursos hídricos, mas também protege os dados sensíveis e os recursos críticos de ataques e falhas. Futuros trabalhos podem explorar a evolução das estratégias de segurança, incorporando novas tecnologias de detecção de intrusões e resposta a incidentes para aprimorar ainda mais a resiliência do sistema em diferentes cenários agrícolas.

REFERENCES

- [1] R. Kattel, "ESP32 Firmware Encryption," Medium, Aug. 2021. [Online]. Available: <https://medium.com/@kattelroshan1/esp32-firmware-encryption-a53eb1c9bf9c>. [Accessed: Aug. 29, 2024].
- [2] BugProve, "Beyond Firmware Encryption: Enhancing Embedded Device Security," Medium, Jan. 2022. [Online]. Available: <https://medium.com/@bugprove/beyond-firmware-encryption-enhancing-embedded-device-security-b662aa6795e1>. [Accessed: Aug. 29, 2024].
- [3] FreeBSD Project, "Serial (UART) Console," FreeBSD Documentation, Mar. 2022. [Online]. Available: <https://docs.freebsd.org/pt-br/articles/serial-uart/>. [Accessed: Aug. 29, 2024].
- [4] ARM, "ARM TrustZone for Cortex-A," ARM Technology, 2023. [Online]. Available: <https://www.arm.com/technologies/trustzone-for-cortex-a>. [Accessed: Aug. 29, 2024].
- [5] B. Huang, "Hacking the PIC 18F1320," Bunnie Studios Blog, 2013. [Online]. Available: <https://www.bunniestudios.com/blog/hacking-the-pic-18f1320/>. [Accessed: Aug. 29, 2024].
- [6] BugProve, "Firmware Vulnerabilities You Don't Want in Your Product," Medium, Feb. 2022. [Online]. Available: <https://medium.com/@bugprove/firmware-vulnerabilities-you-dont-want-in-your-product-f42b85e454c1>. [Accessed: Aug. 29, 2024].
- [7] Espressif, "ESP-IDF Programming Guide," Espressif Documentation, 2024. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/security/>. [Accessed: Aug. 29, 2024].
- [8] Espressif, "Flash Encryption," ESP-IDF Documentation, 2024. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/security/flash-encryption.html>. [Accessed: Aug. 29, 2024].
- [9] Espressif, "Secure Boot V1," ESP-IDF Documentation, 2024. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/security/secure-boot-v1.html>. [Accessed: Aug. 29, 2024].
- [10] Espressif, "Secure Boot V2," ESP-IDF Documentation, 2024. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/security/secure-boot-v2.html>. [Accessed: Aug. 29, 2024].